

ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA LINHA 3459 DE SÃO PAULO.

Beatriz Cardoso da Silva, Fatec Zona Leste, beatriz.silva91@fatec.sp.gov.br

Beatriz Chances de Souza, Fatec Zona Leste, beatriz.souza39@fatec.sp.gov.br

Carolina Souza de Jesus, Fatec Zona Leste, carolina.jesus@fatec.sp.gov.br

Vivian de Oliveira Gimenes, Fatec Zona Leste, vivian.gimenes@fatec.sp.gov.br

Celio Daroncho, Fatec Zona Leste, celio.daroncho@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

Com o grande número de pessoas que dependem do transporte público para chegarem aos seus destinos e tendo em vista os problemas decorrentes desse serviço, o objetivo geral desse artigo é conhecer a opinião e o nível de satisfação das pessoas que utilizam ou já utilizaram a linha de ônibus 3459-10 (Itaim Paulista- Terminal Pq.D. Pedro II) de São Paulo, identificar os possíveis problemas e analisar a rota percorrida na linha é eficiente. Esta pesquisa tem base em levantamento bibliográfica sobre o transporte público e o seu funcionamento e uma pesquisa de opinião que foi alcança por 50 respondentes. Os resultados obtidos na pesquisa de opinião mostram que 81% dos usuários da linha acham que a rota traçada não é eficiente, com isso, foi elaborada uma possível rota poderia ser percorrida pelos veículos da linha com o objetivo de otimizar o tempo de trajeto.

Palavras-chave. Transporte público, rota, linha, usuários, satisfação

ABSTRACT.

With the large number of people who depend on public transport to reach their destinations and in view of the problems arising from this service, the general objective of this article is to know the opinion and the level of satisfaction of the people who use or have used the line bus 3459-10 (Itaim Paulista- Terminal Pq.D. Pedro II) from São Paulo, identifying possible problems and analyzing the route taken on the line is efficient. This research is based on a bibliographic survey on public transport and an opinion poll. The results obtained in the opinion poll show that 81% of the users of the line think that the route traced is not efficient, with this, a possible route was elaborated that could be taken by the vehicles of the line with the objective of optimizing the journey time.

Keywords. Public Transport, route, line, users, satisfaction.

1. INTRODUÇÃO

Os serviços de transporte público são extremamente importantes, tendo em vista o grande número de pessoas que não possuem veículos particulares e dependem do transporte público para se locomover e chegar nos seus respectivos destinos. Com o grande número de usuários que utilizam e dependem do transporte público, e os possíveis problemas mais comuns nesse tipo de transporte, foi escolhido para análise a linha de ônibus 3459-10 (Itaim Paulista – Term.Pq.D. Pedro II) da Zona Leste de São Paulo e com isso as perguntas para estudo foram estabelecidas: Qual é a experiência e a satisfação da rota percorrida, dos usuários que utilizam ou já utilizaram a linha 3459?

O objetivo geral do presente artigo é conhecer o nível de satisfação das pessoas que utilizam ou já utilizam a linha (Itaim Paulista – Pq.D. Pedro II). O objetivo específico é identificar os problemas encontrados e apresentar informações e estudos relevantes para a melhoria da respectiva linha. Este artigo é uma pesquisa descritiva que visa identificar o nível de satisfação, dos passageiros na utilização da linha, entender os problemas mais comuns ocorridos e apresentar uma sugestão de melhoria para a linha. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual foram selecionadas teorias para melhor compreensão e análise. Na pesquisa de campo foi elaborado um questionário via plataforma Google Forms, disponibilizado na plataforma digital WhatsApp para acesso. Serão consideradas as respostas de pessoas que utilizam ou já utilizaram o serviço de transporte da linha 3459. Para a análise e consolidação de dados, teve-se uma abordagem quantitativa com as informações expostas graficamente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Logística de Transporte

Conforme a plataforma Bsoft em sua publicação de 2019, a logística de transporte é responsável por cuidar do planejamento, execução, controle de transporte e da movimentação de produtos de forma que alcance a eficiência, a logística de transporte é fundamental para o planejamento estratégico de uma empresa visto que, é encarregado pelo controle de diversos processos dentro e fora de uma empresa, com o objetivo de otimizar tais tarefas. Segundo o artigo publicado na plataforma digital “Toda Matéria” em 2020, o transporte rodoviário é definido como uma modalidade de transporte que utiliza veículos como (carros, caminhões, ônibus, motos etc.), por meio de vias terrestres para a realização do transporte de cargas ou pessoas. O transporte rodoviário é o meio de mais utilizado no Brasil, a vantagem das empresas que o utilizam são os fretes mais baratos, alta flexibilidade pois existem varias vias no pais fazendo ligação entre vários locais e com grande gama de veículos disponíveis para a execução do transporte, contudo esse tipo de transporte exigem manutenção de alto custo, abastecimento constante dos veículos e causa um grande impacto ambiental, além dos pontos mencionados, a grande quantidade de circulação de veículos nas vias trouxeram consigo o aumento de incidentes, aumentou-se o numero de roubos e assaltos aos veículos de cargas nas estradas, causando diversos perigos para os colaboradores que conduzem veículos de cargas nas vias e prejuízo para as empresas e consumidores. No Brasil o transporte rodoviário surgiu no século XX, e foi bruscamente intensificado no governo de Washington Luís com o aquecimento econômico da época. Atualmente o Brasil encontra-se entre os 10 maiores pais em extensão de rodovias pavimentada.

2.2. Transporte Coletivo

O transporte coletivo é definido pela autora Nóbrega (2020), como o meio de transporte realizado de forma coletiva, ou seja, que transporta diversas pessoas ao mesmo tempo para diferentes destinos, pode ser compreendido de duas formas: transporte coletivo privado ou público. Classifica-se como privados veículos de transporte individual, como o carro que um indivíduo possui para realizar seu próprio transporte, já o transporte público é destinado a transportar toda a população de uma região, nesse caso os meios mais conhecidos para esse tipo de transporte são: ônibus, trem e metro.

Em sua publicação em 2016, o autor Blume (2016) explica para o leitor como é o funcionamento do transporte público no Brasil, o órgão primário responsável pela administração do transporte público urbano é o poder municipal, conforme previsto no inciso V do artigo 30 da Constituição Federal. O município tem a liberdade de escolher a forma na qual irá cuidar desse tipo de serviço e como

oferecê-lo, a prefeitura se responsabiliza totalmente pela gestão desse serviço, incluindo as questões financeiras para mantê-las em funcionamento, porém esse modelo direto de gerenciamento é pouco utilizado, tendo em vista o orçamento das prefeituras que, precisam atender todos os serviços públicos prestados como saúde, educação, segurança entre outros. Com isso, a resolução mais comum para esse problema é a contratação de empresa para cuidarem da gestão desse serviço, para que isso de fato aconteça é preciso emitir uma licitação, procedimento realizado para que seja possível uma empresa privada desempenhar um serviço público, com isso, ainda sim a prefeitura precisa investir em estrutura, fiscalização e planejamento de mobilidade urbana, a construção de vias e implementação de

pontos e as tarifas cobradas para a utilização desse transporte são de responsabilidades do poder público municipal. As empresas privadas contratadas, são encarregadas pela administração geral do sistema de transporte, sendo assim, lidam com questões como a conservação de veículos de frotas, contratação e treinamento de motoristas e cobradores, arcam com custos diversos como remuneração dos colaboradores, combustíveis para o abastecimento dos veículos, compra e manutenção dos automóveis, despesas administrativas entre outros. Para que seja possível a continuação do funcionamento da rede de transporte públicos, são cobradas tarifas dos usuários que variam de acordo com a localização, as tarifas servem para cobrir as necessidades de financiamento do sistema de transporte.

2.3 SOBRE A LINHA

A linha de ônibus 3459, renomada Itaim Paulista – Terminal Parque Dom Pedro II, é uma das linhas mais tradicionais da zona leste de São Paulo. Com operação contínua, seu funcionamento de segunda-feira à sábado, inicia-se às 3h40, com a última saída do terminal às 23h50, enquanto aos domingos e feriados, a grade horária atua das 04h00 às 22h50. Partindo do Terminal Parque Dom Pedro, o ônibus conta com 91 paradas. Segundo a SPTRANS (2020), o tempo estimado para a conclusão da rota é de 120 minutos durante o horário comercial em dias úteis.

2.4. MOOVIT E A ANÁLISE DA ROTA

O MOOVIT é um sistema de mobilidade urbana disponibilizado para plataformas Web, Android e IOS, sendo utilizado por mais de 910 milhões de usuários pelo mundo, visto que está presente em 112 países e foi traduzido para 45 idiomas. Nesta plataforma é possível obter dados em tempo real sobre mais de 6 milhões de paradas de ônibus e estações, além de relatórios detalhados sobre suas respectivas linhas, rotas e cronogramas.

Com a utilização do aplicativo Moovit, foi possível visualizar a rota do ônibus 3459: Pq. Dom Pedro II – Itaim Paulista; o percurso do ônibus compreende as principais vias da Zona Leste de São

Paulo, como: Avenida São Miguel, Avenida Celso Garcia e Avenida Mogi das Cruzes. Devido a seu extenso trajeto, a linha possibilita a mobilidade urbana da população do extremo leste da cidade aos principais centros comerciais de São Paulo, sendo eles: Brás, Bom Retiro, Liberdade e Avenida 25 de Março. Além dos principais centros comerciais, o trajeto também integra às estações Vila Matilde, Carrão, Tatuapé, entre outros terminais da linha vermelha do metrô, tornando-se uma opção mais viável para locomoção quando considerados gastos em tarifas em comparação a trens e metrôs.

Devido a centralização dos comércios próximos a região do Terminal Parque Dom Pedro II, milhares de pessoas utilizam a linha 3459 diariamente como principal meio de locomoção na realização do trajeto de casa ao trabalho. Considerando a alta demanda de passageiros, muitos apresentam insatisfação quanto as condições de transporte público coletivo oferecidas, tempo de trajeto do início ao fim da rota, além de se depararem com superlotação nos horários de pico.

Conforme previsto na lei 12.587, o objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) é disponibilizar medidas que contribuam para com o desenvolvimento urbano e condições que permitam o acesso da população à toda cidade, por meio de planejamento e diretrizes estabelecidas em uma gestão democrática.

Visando a satisfação do usuário, algumas propostas e medidas da política de mobilidade urbana são capazes de amenizar a problemática, visto que em seus princípios básicos, está presente a prestação de serviço com eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. Após realização do estudo de rota e pesquisa de opinião sobre a satisfação do usuário da linha 3459: Parque Dom Pedro II – Itaim Paulista, em conjunto com pesquisas bibliográficas e valendo-se de macroestratégias contidas no Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) presente nos planos diretores, a promoção de um transporte coletivo de qualidade oferta um melhor aproveitamento do espaço viário pois ocorrerá a redução nos tempos de deslocamento, acarretando em melhor qualidade de vida para o usuário do transporte coletivo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo foi baseado em pesquisas teóricas e uma pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi elaborada através da plataforma Google Forms, contendo 8 questões de múltipla escolha, que foi

disponibilizada na plataforma digital WhatsApp para acesso, foram obtidas 50 respostas sendo 80% delas, de pessoas que utilizam ou já utilizaram o serviço de transporte da linha 3459-10. A pesquisa de campo consiste em apresentar os coletados através do questionário aplicado com intuito de esclarecer a opinião dos passageiros referente a linha 3459, e sugerir um estudo de melhoria para a linha.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No tratamento de dados da pesquisa, foi incluído um filtro para a extração de dados coletados. O total de amostras coletadas na pesquisa de campo foi de 50 respondentes, e 80% dessas pessoas utilizam ou já utilizaram os serviços da linha de ônibus 3459 de São Paulo, 56% responderam que utilizam os serviços prestados pela linha com alta frequência principalmente para se locomover até o local de trabalho, 90% dos respondentes possuem entre 18 a 25 anos e 94% residem na Zona Leste de São Paulo. Os dois problemas mais apontados pelos passageiros foram o grande número de passageiros dentro dos veículos da linha e a demora de chegada aos pontos, 84% da pessoas responderam que o ônibus não costuma cumprir horários estabelecidos em aplicativos de transporte ou descritos no ponto, e 81% dos usuários da linha apontam que a rota traçada não é eficiente.

Gráfico 1 – Idade

Fonte: Autores (2020)

Essa era uma pergunta obrigatória na qual o respondente teve que assinalar a opção na qual mais se encaixava. Conforma apontado no Gráfico 1, a maioria dos respondentes possuem entre 18 a 25 anos,

para essa idade obteve-se 90% das respostas.

Gráfico 2 – Em qual região de São Paulo você está localizado

Fonte: Autores (2020)

A pergunta 2 na qual o respondente teve que assinalar em qual região residia também foi obrigatória dentro do questionário e conforme o apontado pelo gráfico 2 na ilustração acima, 94% dessas pessoas residem na região Leste de São Paulo, a Zona Oeste foi a única na qual nenhum respondente reside.

Gráfico 3 – Você utiliza ou já utilizou a linha 3459-10 (Itaim Paulista – Pq.D. Perdro II)

Fonte: Autores (2020)

Conforme ilustrado no gráfico 3, a pergunta na qual consiste saber se o respondente utiliza ou já utilizou a linha de ônibus 3459-10 foi obrigatória para resposta, e 80% das pessoas informaram que utilizam ou já utilizaram esta linha, e 20% responderam que não utilizam e nunca utilizaram os serviços prestados dessa linha de ônibus.

Gráfico 4 – Com que frequência você utiliza essa linha?

Fonte: Autores (2020)

Conforme ilustrado no gráfico, 56,3% das pessoas que responderam a pesquisa utilizam a linha de onibus com grande frequência, 10,3% utilizam a linha algumas vezes, 16,7% não utilizam com tanta frequência e 16,7% responderam que não utilizam a linha.

Gráfico 5 – Você utiliza a linha para:

Fonte: Autores (2020)

Gráfico 5 – Você utiliza a linha para:

Fonte: Autores (2020)

A pergunta 5 da pesquisa visou obter informações das maiores funcionalidades da linha para isso foi dada as opções de resposta (Ir ao trabalho e Ir para local de estudos) e foi incluído campo “outros” no qual o respondente poderia preencher de acordo com a sua utilização da linha, as pessoas que responderam “não utilizo ou não uso” totalizaram 2 e foram desconsideradas da análise. Como destaque, o maior número de respostas somando 40,5% foi de pessoas que utilizam a linha para se locomover até o local de trabalho e 33,3% responderam que utilizam a linha para se locomover até o local de estudos, também foi apontado pelos usuários do ônibus opções como: Ir ao médico, deslocamento até a cidade, lazer, casa de amigos e chegar até o centro de São Paulo.

Gráfico 6 – Quais problemas descritos abaixo você já encontrou nessa linha

Fonte: Autores (2020)

Para a pergunta 6 foram colocadas respostas fixas como: Ônibus com grande numero de passageiros, demora para o ônibus chegar até o ponto, demora para o ônibus chegar até o ponto final, ônibus com problemas mecanicos, não tive problemas e também foi colocado a opção “outros” no qual o respondente poderia descrever um problema que passou mas que não estava nas opções descritas. E também o respondente poderia assinalar mais de uma alternativa, sendo assim, conforme ilustrado no gráfico 6, a opção “Ônibus com grande número de passageiros” e “Demora para o ônibus chegar até o ponto” tiveram 75% de apontamento pelos usuarios, “Demora para o ônibus chegar até o ponto final” obteve 54,5% de resposta, ônibus com problemas mecanicos obteve 38,6% das respostas e 6,8% dos usuarios não encontraram problemas ao utilizar a linha.

Gráfico 7 – O ônibus costuma cumprir horários estabelecidos em aplicativos ou descritos em pontos

Fonte: Autores (2020)

Conforme os dados consolidados no gráfico 88,6% dos respondentes responderam que os veículos da linha não cumprem os horários estabelecidos em aplicativos de transportes ou descritos em pontos. E 11,4% dos usuários responderam que os veículos cumprem os horários.

Gráfico 8 – Na sua opinião, a rota do ônibus é eficiente

Fonte: Autores (2020)

A última pergunta da pesquisa visou em conhecer a opinião dos usuários sobre a rota percorrida pelos veículos da linha. Conforme ilustra o gráfico 7, o número predominante de resposta para essa pergunta foi de 81,4%, o dado que consiste na resposta na qual os usuários apontam a rota percorrida como não eficiente e 18,6% dos usuários respondentes acham a rota eficiente.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que, apesar do longo trajeto percorrido e o grande volume de reclamações dos passageiros referente a esse problema, essa é a rota mais adequada a ser percorrida pelos veículos dessa linha, tendo em vista que, as outras vias já são percorridas por outras linhas o que faria a passagem do ônibus desnecessária naquela região ou as vias são contra mão, o que independe a passagem dos veículos naquela região. Sendo assim, o estudo e a possível solução proposta é realizar a implementação de uma linha secundária na qual percorra as via mais rápidas podendo ser elas utilizadas por outras linhas, para chegar ao ponto final mais rápido, diminuindo o número de passageiros e dando mais uma opção de percurso para os usuários. A pesquisa de satisfação com usuários da linha mostrou-se ser de extrema importância para entender e solucionar os problemas ocorrentes da linha, além de verificar a eficiência da linha de ônibus, assim abrindo oportunidades para análise e estudo das opiniões coletadas para a melhoria da linha.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, que nos concedeu saúde e sabedoria e nos permitiu realizar esse trabalho. Aos nossos familiares e amigos. Aos meus colegas de classe que estiveram presentes. Aos professores que contribuíram para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Agradecemos a todos que contribuíram de alguma forma para que pudéssemos alcançar nossos objetivos.

REFERÊNCIAS

BLUME, André. Transporte público no Brasil, como funciona. 2016. disponível em: <https://www.politize.com.br/transporte-publico-no-brasil-como-funciona/> Acessado em: 11 de novembro de 2020.

BSOFT. **Logística de transporte**. 2019. Disponível em: < <https://bsoft.com.br/blog/logistica-de-transporte>>. Acessado em: 12 de novembro de 2020.

EVERS, H. et al.. DOTS nos planos diretores: guia para inclusão do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável no planejamento urbano. WRI Brasil - CIFF: 2018

MC - MINISTÉRIO DAS CIDADES. Política nacional de mobilidade urbana sustentável. Brasília, novembro, 2004.

NOBREGA, Aline. O que é transporte coletivo, individual e de ônibus. 2020. Disponível em: <https://www.educacao.cc/transito/o-que-e-transporte-coletivo-individual-e-o-transporte-de-onibus.html>. Acessado em: 12 de novembro de 2020.

SPTRANS. **Itinerário**: 3459 itaim paulista / term. pq. d. pedro ii. Disponível em: <http://www.sptrans.com.br/itinerarios/linha/?cdp=167849>. Acesso em: 03 nov. 2020.

TODA MATÉRIA. **Transporte rodoviário**. 2020. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/transporte-rodoviario/>>. Acessado em: 12 de novembro de 2020.